

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489758>
УДК 553.044

ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ ГЕНЕРАЦИИ НЕФТИ И ГАЗА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Русинович,
аспирант
Л.М. Богомолов,
д.ф.-м.н.,
ИМГиГ ДВО РАН,
г. Южно-Сахалинск

Аннотация: В статье рассматривается вопрос перспектив нефтегазоносности юго-восточной части Присахалинского шельфа в целом и выявление очагов генерации нефти и газа в частности. Учитывая особенности распределения коллекторов по площади, их гетерогенность и площадную неоднородность, формирование скоплений углеводородов (УВ) возможно на небольшом удалении от очагов генерации. Таким образом выявление потенциальных очагов, позволяет существенно сократить площадь ведения геолого-разведочных работ и как следствие повысить их геологическую и экономическую эффективность.

Ключевые слова: очаги генерации, нефть и газ, бассейновое моделирование, Южно-Сахалинская НГО, Охотоморская НПП, шельф, Сахалин

OIL AND GAS GENERATION SOURCES IDENTIFICATION WITHIN CENTRAL PART OF YUZHNO-SAKHALINSK PETROLEUM REGION

V.V. Rusinovich,
postgraduate student,
L.M. Bogomolov,
d.p.m.s.,
IMGiG FEB RAS,
Yuzhno-Sakhalinsk

Annotation: The article describes the issue of prospects for oil and gas potential of the southeastern part of the Sakhalin shelf in general and the identification of oil and gas generation centers in particular. Taking into account the peculiarities of the distribution of reservoirs over the area, their heterogeneity, formation of hydrocarbons (HC) accumulations is possible within small distance from the generation sources. Thus, the identification of potential sources can significantly reduce the area of geological exploration and, as a result, increase their geological and economic efficiency.

Keywords: generation centers, oil and gas, basin modeling, Yuzhno-Sakhalinskaya OGO, Okhotsk Okhotsk OGP, shelf, Sakhalin

Сахалин и прилегающие к нему шельф Охотского моря располагают значительными нефтегазовыми ресурсами и выявленными запасами, что послужило основанием для начала проектов Сахалин 1, 2, 3 и т.д., привлечших значительные финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы в Сахалинскую область. На сегодняшний день большая часть объема, разведанных запасов, приурочена к северной части острова, месторождениям: Чайво, Одопту, Аркутун-Даги, Лунское, Пильтун-Астохское и т.д.

Нефтегазоносность центральной части Южно-Сахалинской нефтегазоносной области (НГО), в пределах изучаемой площади (рис. 1), до сих пор не установлена, в рамках поисковых работы были подготовлены и опоискованы структуры: Вахрушевская, Лебяжинская

и Пугачевская, в каждой из которых было пробурено по одной скважине, не выявившей скоплений углеводородов. Описанные структуры, расположены в пределах Макаровского прогиба, который не входит в область моделирования, однако результаты, проведенных в них исследований, использовались при построении трехмерной модели [1-3].

Рисунок 1 – Структурно-тектоническая схема участка залива Терпения (из фондов ДМНГ)

По данным наблюдений в пределах, моделируемой площади залива Терпения, присутствуют газопроявления (рис. 2), что является благоприятным признаком, который позволяет предполагать возможность наличия скоплений УВ.

Онтогенез НГМП начинается с накопления отложений, обогащенных рассеянным органическим веществом (ОВ) и при наличии устойчивого прогибания осадочного бассейна, образовавшийся к концу диагенеза кероген, попадает во все более жесткие термобарические условия, что способствует началу его катагенетических преобразований и реализации генерационного потенциала.

В результате симуляции процессов прогрева осадочного чехла были смоделированы процессы катагенетических преобразований нефтегазоматеринских толщ от стадии незрелой породы до полностью реализовавшей свой генерационный потенциал [2-5].

Оценка выработанности генерационного потенциала является процентным отображением степени реализации возможности преобразования рассеянного органического вещества в углеводороды, где 0 % – порода не генерировала нефть и газ, 100 % – порода полностью реализовала свои возможности.

Список нефтегазовых (НГР) и возможно нефтегазовых (ВНГР) районов и подразайон:
 XIII – ВНГР – залива Терпения (XIIIa – Стародубский, XIIIб – Влывиновский подразайоны),
 XIV – Алевский,
 XV – Юго-Западный

Рисунок 2 – Схема нефтегазопроявлений

Степень реализации генерационного потенциала имеет прямую зависимость с вероятностью формирования аккумуляций (при прочих благоприятных условиях). Таким образом проведя анализ моделей преобразованности керрогена можно сделать выводы о перспективности изучаемой территории как по площади так и по разрезу.

Для моделируемой площади наибольшие перспективы связаны с ловушками, локализованными непосредственно над или на небольшом удалении от очагов генерации, т.к. отложения пород Охотоморской НГП в целом и моделируемой площади в частности, характеризуются частой латеральной сменой литотипов с чередованием плохопроницаемых пород и коллекторов, что ухудшает миграционные возможности вдоль плоскости залегания пластов.

В пределах моделируемой площади были выделены 4 генерационно-аккумуляционные системы, состоящие из пород коллекторов, покрышек и нефтегазоматеринских толщ в благоприятном, для формирования скоплений нефти и газа, последовательности залегания. Для выделения ГАУС использовались данные, полученные в результате бурения 3-х поисковых скважин в пределах Макаровской синклинали зоны.

Анализ степени реализации генерационного потенциала был проведен на Палеогеновой ГАУС (рис. 3) – наиболее глубоко залегающей и наибольшей по площади, таким, образом была выделена максимально большая площадь, в пределах, которой возможно формирование скоплений нефти и газа.

Рисунок 3 – Карта модели реализации генерационного потенциала отложений Палеогена

Карта модели реализации генерационного потенциала отложений Палеогена, отображает значительную степень преобразованности большей части материнских пород в пределах отрицательных структур: Тумановского и Стародубского прогибов и Южно-Курильской впадины. Исключением является северная часть Южно-Курильской впадины, где процессы преобразования ОВ в углеводороды не протекали.

Для формирования аккумуляций нефти и газа требуется что бы мигрирующие по проницаемым породам углеводороды встретили на своем пути ловшки в пределах которых будет происходить их накопление. В пределах изучаемой площади, наибольшие перспективы связаны с областью сочленения Стародубского прогиба и Южно-Курильской впадины, где сформировались положительные структуры, которые могут служить вмещителем нефти и газа сгенерированных в материских породах в процессе геологического развития территории. В частности особый интерес представляет Стародубская ловушка, расположенная над очагом генерации и потенциально может содержать скопления нефти и газа.

Резюмируя результаты проведенной работы можно сказать, что изучаемая площадь является перспективной для продолжения геолого-разведочных работ, которые могут привести к открытию новых месторождений. Об этом свидетельствует значительная, до 100%, степень реализации генерационного потенциала нефтегазоматеринскими породами, наличие ловушек и нефтегазопроявлений, обнаруженной в результате геохимических исследований присахалинского шельфа.

Список литературы

[1] Жаров А.Э. Геологическое строение и мел-палеогеновая геодинамика Юго-Восточного Сахалина. / А.Э. Жаров – Южно-Сахалинск: Недра, 2004/ 192 с.

[2] Упоров К.Ю. Оценка перспектив нефтегазоносности осадочного чехла залива Терпения по кинематическим и динамическим характеристикам сейсмических волн. / К.Ю. Упоров, А.В. Жигулев // Геосистемы переходных зон. – 2018. № 2. 181-190 с.

[3] Сергеев К.Ф. Тектоническое районирование и углеводородный потенциал Охотского моря / К.Ф. Сергеев – Южно-Сахалинск: ИМГИГ ДВО РАН. М.: Наука, 2006. 130 с.

[4] Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности / Ю.И. Галушкин – Москва: Научный мир, 2007. 456 с.

[5] Hantshel T. Fundamental of Basin and Petroleum Systems Modeling / T. Hantshel, A.L. Kauerauf – Berlin: Springer-Verlag , 2009. 476 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zharov A.E. Geological structure and Cretaceous-Paleogene geodynamics of Southeast Sakhalin. / A.E. Zharov – Yuzhno-Sakhalinsk: Nedra, 2004/ 192 p.

[2] Uporov K.Yu. Evaluation of the prospects for oil and gas potential of the sedimentary cover of the Gulf of Patience on the basis of the kinematic and dynamic characteristics of seismic waves. / K.Yu. Uporov, A.V. Zhigulev // Geosystems of transitional zones. – 2018. No. 2. 181-190 p.

[3] Sergeev K.F. Tectonic zoning and hydrocarbon potential of the Sea of Okhotsk / K.F. Sergeev – Yuzhno-Sakhalinsk: IMGIG FEB RAS. M.: Nauka, 2006. 130 p.

[4] Galushkin Yu.I. Modeling of sedimentary basins and assessment of their oil and gas potential / Yu.I. Galushkin – Moscow: Scientific World, 2007. 456 p.

[5] Hantshel T. Fundamental of Basin and Petroleum Systems Modeling / T. Hantshel, A.L. Kauerauf-Berlin: Springer-Verlag, 2009. 476 p.

© В.В. Русинович, Л.М. Богомолов, 2022

Поступила в редакцию 15.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Русинович В.В., Богомолов Л.М. Выявление очагов генерации нефти и газа в пределах центральной части Южно-Сахалинской нефтегазоносной области // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 101-108. URL: <https://ip-journal.ru/>